

2. McKee, T. B. N., Doesken, J., and Kleist, J. (1993). “The relationship of drought frequency and duration to time scales.” Proc., Eighth Conf. on Applied Climatology, American Meteorological Society, Boston, MA, 179–184.

3. Wilhite D. A., Glantz M. H. Understanding the Drought Phenomenon: The Role of Definitions // Water International. – 1985. – Vol. 10. – P. 111–120. 4

4. Wilhite, D. A. (1993). Drought assessment, management and planning: Theory and case studies, Kluwer, Boston.

5. World Meteorological Organization. Standardized Precipitation Index User Guide. – Geneva: WMO, 2012. – 24 p.

6. Zelenhasic, E., and Salvai, A. (1987). “A method of streamflow drought analysis.” Water Resour. Res., 23(1), 156–168.

7. Свобода М., Хайес М., Вуд Д. Руководство для пользователей стандартизированного индекса осадков. - ВМО, Женева, 2012 (1090). - P. 36.

8. Уткузова Д.Н., Вильфанд Р.М., Хан В.М., Ганиева Е.С. Синоптический анализ экстремальной засушливости и увлаженности на территории Российской Федерации // Биосфера. – 2015. – Т. 7, № 1. – С. 50–60.

Ёкубов У.М.¹, Холматжанов Б.М.²

^{1,2}Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,

²Гидрометеорология илмий-таъқиқот институти, Тошкент, Ўзбекистон,

E-mail: uyoqubov131@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20234431>

ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ ТОҒОЛДИ ХУДУДИНИНГ ИҚЛИМИЙ ТАВСИФИ

Аннотация: Қашқадарё вилоятида жойлашган метеорология станцияларида 2009-2018 йилларда қайд этилган ҳаво ҳарорати ва намлиги, булутли ва қуёшли кунлар, атмосфера ёгинлари миқдори, шамол тезлиги ва йўналиши тўғрисидаги муҳим маълумотларини статистик қайта ишлаш асосида вилоят тоғолди худудининг иқлимий шaroитлари баҳоланган.

Калит сўзлар: ҳаво ҳарорати, ҳаво намлиги, булутли кунлар, қуёшли кунлар, атмосфера ёгинлари, шамол тезлиги ва йўналиши.

Ёкубов У.М.¹, Холматжанов Б.М.²

^{1,2}Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,

²Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Ташкент, Узбекистан,

Email: uyoqubov131@gmail.com

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. Оценка климатических условий предгорье зоны региона проводилась на основе статистической обработки данных многолетних наблюдений за температурой и влажностью воздуха, пасмурными и солнечными днями, количеством атмосферных осадков, скоростью и направлением ветра, зарегистрированных на метеорологических станциях, расположенных на территории Кашкадарьинской области в 2009-2018 годах.

Ключевые слова: температура воздуха, влажность воздуха, облачные дни, солнечные дни, атмосферные осадки, скорость и направление ветра.

Yokubov U.M.¹, Kholmatjanov B.M.²

^{1,2}National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,

²Hydrometeorological Research Institute, Tashkent, Uzbekistan, uyoqubov131@gmail.com

CLIMATIC DESCRIPTION OF THE FOOTHILL ZONE OF KASHKADARYA REGION

Abstract. The climatic conditions of the mountainside region of the region were assessed based on statistical processing of long-term observation data on air temperature and humidity, cloudy and sunny days, amount of atmospheric precipitation, wind speed and direction recorded at meteorological stations located in the Kashkadarya region in 2009-2018.

Keywords: air temperature, air humidity, cloudy days, sunny days, precipitation, wind speed and direction.

Республикамизда сўнги йилларда мамлакат иқтисодиётининг муҳим тармоқларидан бири ҳисобланган туризм соҳасини жадал ривожлантиришга қаратилган комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Юртимиз туристик минтақаларида метеорологик ва биоиклимий шароитларни тадқиқ этиш долзарб муаммо ҳисобланиб, бу минтақаларда туризм соҳаси фаолиятини ривожлантиришда катта аҳамият касб этади. Тадқиқот ишининг мақсади Қашқадарё вилоятининг тоғолди ҳудудлари иқлимий тавсифини тузиш ҳамда вилоятда туризмни ривожлантиришда улардан фойдаланиш имкониятларини баҳолашдан иборат. Тадқиқот ишининг вазифалари қуйидагилар: вилоятининг тоғолди ҳудудлари иқлимий тавсифини тузиш ҳамда вилоятининг биоиклимий шароитларини ҳисобга олган ҳолда туризмни ривожлантириш имкониятларини баҳолаш. Вилоятида 9 та метеорология станция мавжуд. Вилоятнинг Шаҳрисабз, Дехқонобод ва Чимкўрғон станциялари тоғолди ҳудудда жойлашган. Метеорология станцияларида 2009-2018 йилларда қайд этилган ҳаво ҳарорати ва намлиги, булутли ва қуёшли кунлар, атмосфера ёғинлари миқдори, шамол тезлиги ва йўналиши тўғрисидаги муҳим кузатув маълумотларини статистик қайта ишлаш асосида вилоятининг тоғолди ҳудуди учун иқлимий шароитлар баҳоланди.

Қашқадарё вилоятининг тоғолди ҳудудида жойлашган Шаҳрисабз, Дехқонобод ва Чимкўрғон метеорология станцияларни ойлик ҳаво ҳароратлари ва атмосфера ёғинлари миқдорларини кўриб чиқамиз. Шаҳрисабзда кўп йиллик ўртача ҳаво ҳарорати июлда 30,1°C, январда эса 4,4°C ни ташкил этади. Тадқиқ этилаётган даврда кўп йиллик ўртача йиллик ҳарорат 16,4°C га тенг бўлган. Метеорология станциясида кўп йиллик ўртача йиллик атмосфера ёғинлари миқдори 514,6 мм ни ташкил этиб, февраль, март ва апрель энг серёғин ойлар ҳисобланади. Кўп йиллик ўртача ҳисобда бу ойларда мос равишда 87,3 мм, 95,5 мм ва 74,9 мм миқдорда атмосфера ёғинлари қайд этилган. Дехқонобод метеорология станциясида кўп йиллик ўртача ҳаво ҳарорати қиймати июлда 28,8°C, январда 4,5°C, кўп йиллик ўртача йиллик ҳаво ҳарорати 15,9°C га тенг. Кўп йиллик ўртача йиллик атмосфера ёғинлари миқдори 359,8 мм. Февраль, март ва апрель энг серёғин ойлар бўлиб, кўп йиллик ўртача ҳисобда бу ойларда мос равишда 57,5 мм, 74,1 мм ва 49,8 мм миқдорида кузатилган. Чимкўрғон метеорология станциясида кўп йиллик ўртача ҳаво ҳарорати июлда 29,2°C, январда 3,9°C, йиллик ҳаво ҳарорати эса 16,0°C. Кўп йиллик ўртача йиллик атмосфера ёғинлари миқдори 353,8 мм. Январь, февраль ва март энг серёғин ойлар бўлиб, кўп йиллик ўртача ҳисобда бу ойларда мос равишда 55,2 мм, 64,7 мм ва 75,9 мм га тенг (1-расм).

1-расм. Метеорология станцияларда кўп йиллик ўртача ойлик ҳаво ҳарорати (Т) ва атмосфера ёғинлари миқдорининг (R) йил ичидаги тақсимоти

Вилоятнинг тоғолди ҳудудидаги метеорология станцияларида ёғинлар ҳам чўлда кузатилгани каби қиш, баҳор ва кузнинг иккинчи ва учинчи ойларида кузатилади. Ёз ойлари ва сентябрда ёғинлар деярли кузатилмайди. Энг кўп ёғинли кунлар сони воҳада ҳам февралнинг иккинчи декадасига, ёғин миқдори энг кўп кузатилган декадалар Шаҳрисабзда (38,1 мм) февралнинг иккинчи, Дехқонобод (27,8 мм) ва Чимкўрғонда (29,6 мм) мартнинг учинчи декадасига тўғри келади.

2-расм. Метеорология станцияларида кўп йиллик ўртача ёғинли кунлар сони ва атмосфера ёғинлари микдорининг (R) йил ичидаги ўзгариши.

Тоғолди худудида жойлашган Шаҳрисабз, Дехқонобод ва Чимқўрғон метеорология станцияларида кузатишган кўп йиллик ўртача ойлик сув буғи парциал босими (e) ва нисбий намликнинг (f) йил ичидаги тақсимотлари таҳлил қиламиз. Шаҳрисабзда кўп йиллик ўртача сув буғи парциал босимининг энг кичик қийматлари (5,9-6,0 гПа) киш ойларида, энг катта қийматлари эса (12,9-13,3 гПа) баҳорнинг охири ва ёзнинг бошланиш ойларида қайд этилган. Нисбий намликнинг йил давомидаги минимал қийматлари (33,5-36,4%) ёз ойларида, максимал қийматлари эса (71,3-72,0%) киш ойларида кузатишганини кўришимиз мумкин. Дехқонободда кўп йиллик ўртача сув буғи парциал босимининг энг кичик қийматлари (5,0-5,0 гПа) киш ойларида, энг катта қийматлари эса (10,0-10,6 гПа) баҳорнинг сўнгги ва ёзнинг бошланишида кузатишган. Нисбий намликнинг йил давомидаги минимал қийматлари (25,5-25,8%) ёз ойларида, максимал қийматлари эса (62,9-66,7%) киш ойларига тўғри келади. Чимқўрғонда кўп йиллик ўртача сув буғи парциал босимининг энг кичик қийматлари (6,6-6,7 гПа) киш ойларида, энг катта қийматлари эса (16,9-17,9 гПа) ёз ойларида қайд этилган. Нисбий намликнинг йил давомидаги минимал қийматлари (46,8-49,0%) ёз ойларида, максимал қийматлари эса (81,2-81,4%) киш ойларида кузатишган (3-расм).

3-расм. Метеорология станциясида кўп йиллик ўртача ойлик сув буғи парциал босими (e) ва нисбий намликнинг (f) йил ичидаги тақсимоти

Тоғолди худудида жойлашган Дехқонобод метеорология станциясида булутли кунлар 2 кундан кам кузатилади (ёзда умуман кузатилмайд), йил давомида куюшли кунлар 7-8 кун кузатилади. Чимқўрғон ва Шаҳрисабзда булутли кунлар йилнинг илиқ даврида пастроқ (1 кунгача), совуқ даврида илиқ даврга нисбатан кўпроқ кузатилади (4-5 кун). Юқоридаги станцияларда куюшли кунлар илиқ даврда 8-9 кун, совуқ даврда 4-5 кун кузатилади (4-расм).

4-расм. Метеорология станциясида кўп йиллик ўртача булутлилик ва куюшли кунлар сонининг йил ичида ўзгариши

Туризм тадбирларини ташкил этишда тадқиқ этилаётган ҳудудда кузатиладиган шамол йўналиши ва тезлиги ҳам катта аҳамиятга эга. Вилоятнинг тоғолди ҳудудида жойлашган метеорология станциялари учун шамол гулини кўриб чиқамиз. Шахрисабз метеорология станциясида йил давомида шарқий йўналишдаги шамол устуворлик қилади. Флюгер сатҳидаги ўртача шамол тезлиги 1,3-1,7 м/с дан ортмайди (5-расм). Дехқонобод метеорология станциясида йил давомида шимолий ва шарқий йўналишдаги шамоллар устуворлик қилиб, флюгер сатҳидаги ўртача шамол тезлиги 3,0-4,5 м/с атрофида ўзгаради (6-расм). Чимқўрғон метеорология станциясида йил давомида асосан шарқий йўналишдаги шамоллар устуворлик қилиб, флюгер сатҳидаги ўртача шамол тезлиги 1,2-1,4 м/с атрофида ўзгаради (7-расм).

5-расм. Шахрисабз метеорология станцияси учун шамол гули

6-расм. Дехқонобод метеорология станцияси учун шамол гули

7-расм. Чимқўрғон метеорология станцияси учун шамол гули

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ассман Д. Чувствительность человека к погоде. – Л.: Гидрометеиздат, 1966. – 245 с.
2. Будыко М.И. О физических закономерностях биоклиматологии человека // Труды Всесоюзного научного метеорологического совещания. Т.4. – Л.: Гидрометеиздат, 1962. – 213 с.
3. Петров Ю.В., Абдуллаев А.К. К вопросу оценки сухости воздуха // Метеорология и гидрология. – 2010. – № 10. – С. 90-95.

Петров Ю.В., Ахмедова М.Ш. Биоклиматические условия Узбекистана // Известия Географического общества Узбекистана. – 2019. – Т. 55. – С. 206-209.

Xolmatova A.R. Maxmudov K.M.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston,
E-mail: ajsemdusebaeva@gmail.com, mahmudovnuu@gmail.com

КО‘П YILLIK O‘RTACHA OYLIK ATMOSFERA YOG‘INLARINING O‘ZGARISHLARINI BAHOLASH (Chimyon qor ko‘chki stansiyasi misolida)

Annotatsiya. Maqola ko‘p yillik o‘rtacha oylik atmosfera yog‘inlarining o‘zgarishlarini baholashga bag‘ishlangan. Shu maqsadda Toshkent viloyati hududida joylashgan Chimyon qor